

Os Benefícios de Treinamento Resistido para Indivíduos Pós Cirurgia Bariátrica

The Benefits of Resistance Training for Individuals After Bariatric Surgery

Raquel Gabriele Trindade Pinto¹

Roberto Izel Oliveira²

Joaquim Albuquerque Viana³

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴

Rafael Oliveira Da Silva⁵

DOI: [10.5281/zenodo.10211787](https://doi.org/10.5281/zenodo.10211787)

Envio: 16/ 11 /2023

Aceite: 27/ 11 /2023

RESUMO A obesidade afeta a sociedade de forma devastadora, influenciando na qualidade de vida das pessoas sendo capaz de ocasionar comorbidades, doenças crônicas e patologias. Diante disso o objetivo deste projeto é analisar quais propostas de treinamento foram aplicados em indivíduos que realizaram a cirurgia bariátrica, verificando os diferentes métodos de treinamento abordados assim evidenciando os benefícios destes treinamentos no organismo sendo que o principal objetivo é o ganho de massa, fortalecimento e manutenção do peso após a cirurgia, que promove mudanças significativas no corpo .O projeto será desenvolvido por meio de revisão bibliográfica e por meio do uso de ferramentas de busca como Scielo, Google acadêmico e Capes periodics utilizando descritores relacionados ao tema como pós cirurgia bariátrica, treinamento pós cirurgia, obesidade e educação física. Através deste projeto, busca se apresentar a importância do profissional de educação física na reabilitação pós cirurgia bariátrica

Palavras Chaves: : Treinamentos, Cirurgia Bariátrica, Educação Física

¹Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail raquelgabriele2002@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail robertoizel15@gmail.com

³Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMC) Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE) Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciências de Movimento Humano. Email:Joaquimviana@gmail.com

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus) Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (LFAM-2004).

Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia de Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafaelsilva98@gmail.com

ABSTRACT: Obesity affects society in a devastating way, influencing people's quality of life and causing comorbidities, chronic diseases and pathologies. Therefore, the objective of this project is to analyze which training proposals were applied to individuals who underwent bariatric surgery, verifying the different training methods covered, thus highlighting the benefits of these trainings on the body, with the main objective being mass gain, strengthening and weight maintenance after surgery, which promotes significant changes in the body. The project will be developed through a bibliographical review and through the use of search tools such as Scielo, Google Scholar and Capes periodicals using descriptors related to the topic such as post bariatric surgery, training post surgery, obesity and physical education. Through this project, we seek to present the importance of physical education professionals in rehabilitation after bariatric surgery.

Keywords: Trainings. Bariatric Surgery. Physical Education

1. INTRODUÇÃO

A obesidade é considerada como umas das doenças que mais afeta a humanidade ocasionando problemas de saúde pública, causada pela inexistência da prática de atividade física e alimentação desbalanceada. No Brasil estima-se cerca de 20 milhões de indivíduos obesos. (Rosembaum, Paulo 2020). A porcentagem estimada é de 12,5% dos homens adultos e 16,9% das mulheres adultas possuem obesidade e cerca de 50% têm excesso de peso(sobrepeso). Sendo de origem multifatorial uns dos seus principais fatores de desenvolvimento são perfis de maiores risco, fatores sociais e ambientais. (Pêgo, Beatriz 2019) Com o aumento da obesidade a um desdobramento de doenças ocasionadas pelo aumento de peso como a diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. O tratamento da obesidade envolve várias abordagens a mudança na qualidade de vida, a alimentação, o uso de medicamento antiobesidade e especialmente a prática de exercícios físicos, contendo que nem sempre esses métodos terapêuticos são eficazes, diante desta passa-se a uma intervenção mais agressiva: a cirurgia bariátrica. (Varella, Dráuzio 2021)

A cirurgia bariátrica é considerada como tratamento de primeira escolha para o problema. Normalmente, ela é indicada para pessoas com obesidade

mórbida ou obesidade associada a morbidades, normalmente refratárias a outros tipos de terapia, como o uso de medicamentos. (Galano, Bruno 2018).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o objetivo principal da cirurgia bariátrica é reduzir o peso de pessoas com o IMC muito elevado. A cirurgia bariátrica é indicada para pacientes com IMC acima de 35 Kg/m² que apresentam complicações na saúde e morbidades ou para pacientes com IMC maior que 40 Kg/m² sendo mesmo após um período de dois anos não obtiveram resultado na perda de peso e após incluso o uso de medicamentos.

A três tipos básicos de cirurgias bariátrica: restritivas, mistas e disabsortivas. As restritivas são aquelas que diminuem o tamanho do estomago, exemplo a Gastroplastia Vertical com Bandagem, sendo que a perda de peso ocorre pela redução na ingestão de alimentos. (Namur, Guilherme 2020) As cirurgias mistas, também há a redução do tamanho do estomago, um desvio do trânsito intestinal e ocorre também a redução da ingestão e a diminuição da absorção dos alimentos. As cirurgias mistas podem ser principalmente restritivas (derivação Gástrica com e sem anel) e principalmente disabsortivas (derivações bile pancreáticas). (Edna, Maria 2012)

Antes da cirurgia os pacientes passam por uma avaliação individual na qual se sucede a realização de exames para aferições da pressão arterial, índice glicêmico e avaliações das funções hepática, cardíaca e pulmonar. (Cardoso, Flavia 2014) Os principais e importantes procedimentos pré-operatórios são a endoscopia digestiva e a ecografia abdominal. Também acontece obrigatoriamente avaliações psicológicas. (Flores, Carolina 2014) Após a cirurgia bariátrica a uma considerável mudança no corpo como a redução significativa de peso e a diminuição da massa magra. Para que aja sucesso na intervenção pré e pós cirurgia bariátrica é essencial que se mantenha um comportamento ativo. (Cardoso, Flávia 2014)

Após o período de recuperação hospitalar é recomendado a prática de exercício, para recuperação da massa magra, massa óssea e das qualidades físicas. (Berres, Charles 2020) A atividade física com o acompanhamento de um profissional da educação física devidamente capacitado é indicada para todos os

pacientes que passaram pela intervenção cirúrgica para o auxílio na redução de peso e ganho de massa. (Rezende, Ivan 2018)

Em vista disso, o objetivo deste estudo é mostrar a importância e os benefícios do treinamento resistido em indivíduos que realizaram a cirurgia bariátrica.

2. MATERIAIS E METÓDOS

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, tendo como definição a inclusão de estudos tanto experimentais e não-experimentais para assimilação total de um fato explorado. (Sousa, Silva, Carvalho 2010). Com características exploratória o objetivo do trabalho é de verificar quais os benefícios e os tipos de propostas de treinamento resistido utilizados em indivíduos que realizaram a cirurgia bariátrica.

Dessa forma, por meio de plataformas de busca como Scientific Electronic Library Online (SCIELO), National Library of Medicine (PUBMED), Medical literature Analysis and retrieval system Online (MEDLINE) e Google acadêmico, iniciou-se a busca e a leitura de artigos relacionados ao tema, a busca de artigos foi realizada tanto na literatura nacional e internacional, publicados entre os anos de 2012 a 2023. Utilizando os seguintes descritores para a busca: Exercícios Físicos, Treinamento Resistido, Cirurgia Bariátrica e Obesidade. À vista disso, selecionamos 29 artigos, tendo a aplicação do critério de inclusão e exclusão no qual o de exclusão, foram descartados os quais não se relacionavam a temática e não eram relevantes à pesquisa.

Por isso, como categoria final trouxemos a análise de 10 artigos nos quais apresentaram conceitos e ideias pertinentes de diferentes autores no que se refere a pesquisa.

Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto.

O percurso metodológico está exposto na figura 1 a seguir, a qual ilustra em fluxograma o trajeto para se chegar aos resultados da presente pesquisa.

Figura 1. Fluxograma da busca e seleção dos artigos incluídos na revisão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quadro 1 – Síntese dos principais achados sobre as intervenções de treinamento resistidos em indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica.

N	Autor, Ano	Método Avaliativo	Intervenção	Resultados
1	Luciana (2014)	DMO por meio da i-DEXA, Avaliação Fisioterápica; Avaliação antropométrica; Avaliação da força de preensão muscular para medir a força preditora muscular global e avaliação do deslocamento vertical para análise da potência anaeróbica alática de MMII.. Incluindo monitoração da PA e PSE. Para progressão da carga utilizou a escala de BORG.	O GC teve acompanhamento por meio de reavaliações e contato mensal por telefone. O GT foi encaminhado para o programa de exercício físico de hipertrofia. Com realização de eFSexercícios combinados de hipertrofia muscular e aeróbio.	O exercício físico supervisionado teve redução da DMO, da massa óssea na coluna, MID e aumento da massa muscular em MMSS do GT em relação ao GC .
2	Marlon (2016)	Anamnese geral, antropometria e composição corporal determinada pelo uso da bioimpedância tetrapolar. Avaliação de variabilidade da frequência cardíaca, determinação da glicose e insulina, mensuração do perfil lipídico e concentração dos hormônios leptina e grelina pela técnica ELIZA. Determinação da força	Realização de 24 sessões, duração de 60 minutos com frequência de 3 vezes na semana, dividindo o treinamento em: aquecimento local, treino resistido de MMII e treino resistido de MMSS .	Melhora na massa corporal magra, e nas taxas glicêmicas , alterações positivas nas concentrações de bioquímicos HDL, LDL e triacilglicerol.Nos níveis séricos dos hormônios leptina , grelina e insulina.

		máxima 1RM e da capacidade de repetição máxima .		
3	Giorjines (2017)	Avaliação antropométrica e avaliação da composição corporal por meio da DXA.	Grupo de controlo e grupo de Intervenção no qual participaram de um programa de exercício físico durante 22 semanas, 3 sessões por semana com duração entre 60 a 90 min. Divisão do treino em : ativação geral, exercícios de impacto, equilíbrio, impacto, treino de força e esfriamento.	A intervenção com exercícios físicos regulares durante 22 semana iniciada um mês após a CB não modifica as alterações da CC induzidas pela CB.
4	Thiago (2018)	Avaliação de equilíbrio por meio da plataforma de força AMTI e medidas antropométricas	O GC teve acompanhamento médico e nutricional com intervalo de 6 meses após a CB. O GE além de acompanhamento médico e nutricional participou de um programa de exercício multicomponente por 75 min, 3x/semana dias alternados, por 5 meses consecutivos .	Melhora do equilíbrio dos pacientes, redução significativa da elipse da EO no GE em comparação ao GC.
5	Villares et al. (2019)	Determinação de medidas antropométricas, DMO por DXA, avaliação das propriedades mecânicas do tecido ósseo por meio da BMSI.	Duração de 6 meses, com frequência de 3 sessões/semana, duração de 75 minutos. Os alocados ao GEx teve participação no programa de exercício físico Multicomponente dividido em: exercício de alto impacto, equilíbrio e exercícios de força.	O grupo que participou do programa de intervenção teve menor perda de DMO na coluna lombar e 6 meses após a CB, em comparação com os doentes do grupo controlo.
6	Igor (2019)	Avaliação de aDMO por meio da DXA, vDMO e parâmetros estruturais do rádio distal pela técnica HR-pQCT. Avaliação da composição corporal e capacidade física consistindo no teste ergoespirométrico em esteira Rolante para determinação da capacidade aeróbia, avaliação da potência aeróbia máxima por meio do VO2max para mensuração do VE. A força muscular avaliada pelo teste de 1RM . Intensidade medida pela Escala de BORG.	Dois grupos de mulheres alocados em RYGB e RYGB +TF . Com duração de 6 meses com combinação de treinamento de força e treinamento aeróbio, realizado 3 vezes na semana com duração do treinamento de força entre 30 a 40 minutos e o aeróbio 30 inicial a 60 minutos nas últimas semanas .	O treinamento físico foi eficaz em atenuar os aumentos da remodelação óssea, moderar a redução percentual da DMO do fêmur total e colo do fêmur e atenuação da DMO de rádio distal em mulheres submetidas à CB

7	Fernando (2019)	Para determinação da carga teve o uso da Escala subjetiva de esforço (OMINI-RES). A Composição corporal foi analisada através da BIA e GEB medido por CI pelo uso da ISV.	4 grupos divididos em :whey/TR;Malto/TR;whey/sem TR e Malto/ sem TR. O treinamento resistido teve duração de 12 semanas, 3x/semana dias alternados 60min de duração.	Houve aumento na MLG após o programa de TR associado ao uso da Suplementação Proteica no Pós operatório tardio de BGYR, esse aumento não alterou o GEB absoluto.
8	Wagner (2019)	Composição corporal por meio da DXA, TOTG , avaliação do metabolismo lipídico , avaliação do metabolismo hepático e função endotelial. Para determinação da capacidade aeróbia realizaram o teste ergoespirométrico, protocolo com rampa e avaliação de potência aeróbia máxima através da medida direta do VO2pico por meio da mensuração da VE. Controle de intensidade por meio da FC e escala de BORG de percepção subjetiva de esforço.	Três grupos devidos em CTRL, RYGB e RYGB+TF. As sessões ocorreram 3x/semana com divisão em aquecimento, treinamento de força, treinamento aeróbio e exercícios de flexibilidade. Com aumento significativo de 10 minutos duração do treinamento a cada semana .	A sensibilidade à insulina no músculo esquelético aumentou e sustentou os benefícios da CB na função endotelial e perfil de inflamação de baixo grau.
9	Gabriela (2021)	Composição corporal através de medidas antropométricas e uso da BIA. Avaliação de PT isocínético para determinação de PT máximo e avaliação de capacidade funcional através de testes: 30-STTS , 6-MWT e TUG. Para percepção da carga uso da Escala subjetiva de esforço(OMINI-RES) .	Três grupos divididos: CON,PRO, RTP e RPT+PRO. O treinamento teve duração de 12 semanas, 3x/semana(segunda quarta e sextas), duração de 60 min.	A aplicação de um protocolo de TR, independente da suplementação proteica , melhorou a FM e a Capacidade funcional em comparação com o grupo CON, sendo que os grupos RTP teve sua função física superior ao PRO.
10	Carlos (2023)	Avaliação da composição corporal , avaliação de marcadores inflamatórios e de resistência à ação da insulina. Para capacidade física realização do teste de 1RM e Avaliação da aptidão aeróbia através do teste ergoespirométrico em esteira, potência aeróbia máxima e os limiares metabólicos pelo VO2pico por meio da mensuração do VE.	Grupo experimental RYGB e RYGB+TF. Duração de 12 semanas, 3 x/ semana. Realizando aquecimento, treinamento de força para grandes Grupos musculares e treinamento aeróbio.	Obteve se melhorias na conectividade hipotalâmica e nas redes funcionais cerebrais melhorando o controle da ingestão alimentos mas não teve suporte para a hipótese de indução da plasticidade estrutural cerebral em regiões que está ligadas à patogênese da obesidade.

Legenda: VO2pico – Consumo de oxigênio de pico; TUG Timed Up-and-Go test – teste de agilidade e equilíbrio ;TOTG -Teste oral de tolerância à glicose; TR - Treinamento resistido;RYGB+TF - grupo submetido ao treinamento físico após a cirurgia bariátrica; VE-ventilação pulmonar ; RTP+PRO - Grupo que consumia a suplementação proteica e realizava o programa de treinamento resistido; RTP - Grupo que apenas realizava o programa de treinamento resistido; PRO - Grupo que apenas consumia a suplementação proteica ; PSE- percepção subjetiva do esforço; PA- pressão arterial; OMNI-RES - Escala de Exercício de Resistência de Escala de Esforço Omni Percebida de 10 pontos; RPE-Borg - Classificação de Esforço; HDL – Lipoproteína de alta densidade; ISV - Invoice Sistema Vmax;MMIL- membros motores inferiores; MMSS- membros motores superiores; LDL – Lipoproteína de baixa densidade; HDL – Lipoproteína de alta densidade; GT - grupo treinamento GC - Grupo Controle; GE - Grupo Experimental; GEB Gasto energético basal;GEx – grupo intervenção;GC – grupo controle; FC- frequência cardíaca; EO - olhos abertos / eyes open; ELISA – LincoResearch Inc., St. Charles – USA; EG - grupo de exercício; DXA – densitometria radiológica de dupla energia; DMO - densidade mineral óssea; CG- grupo de controle; CON - Grupo controle; CI - calometria indireta; BMSi – índice de resistência óssea (Bone Material strength index) BIA - Bioimpedância Elétrica; 30-STTS 30 seconds Sit-To-Stand test (teste de levantar e sentar da cadeira por 30 segundos); 6-MWT 6-Minute Walk Test (teste de caminhada de 6 minutos); 10RM- 10 repetições máximas;1RM-1 repetição máximas.

Fonte: Ferraz e Batista(2021)

De acordo com os estudos alocados no quadro 1, os efeitos das intervenções em pacientes pós cirurgia bariátrica , diferem muito em questão do tempo após a cirurgia, o tempo de intervenção e objetivo do treinamento, no qual a maioria do experimentos mostram sua eficácia na aplicação sobre o metabolismo dos indivíduos. (Luciana ,2014; Marlon, 2016, Giorjines, 2017; Thiago, 2018; Villares et al ,2019; Igor, 2019; Fernando, 2019; Wagner, 2019;Gabriele, 2021; Carlos, 2023)

O estudo de Luciana (2014) mostrou que um programa combinado de exercícios de hipertrofia muscular e aeróbicos supervisionados após cirurgia bariátrica teve um impacto positivo na composição corporal, força muscular, marcadores bioquímicos e massa óssea. O grupo de treinamento apresentou menor redução da densidade mineral óssea e massa óssea na coluna e membro inferior direito, além de aumento da massa muscular nos membros superiores em comparação com o grupo controle. Isso sugere que o exercício físico supervisionado no pós-operatório pode oferecer uma maior proteção osteometabólica.

Os resultados obtidos constataram que a menor redução da DMO e da massa óssea na coluna e MID (membro inferior direito) e o aumento da massa muscular em MMSS (membros motores superiores) do GT(grupo treinamento) em relação ao GC (grupo controle) podem ser atribuídos a uma maior proteção osteometabólica produzida pelo exercício físico supervisionado realizado no pós-operatório.

Marlon (2016) analisou pacientes do sexo feminino, com idades entre 20 e 59 anos, que passaram por gastroplastia por bypass gástrico por videolaparoscopia. Avaliando os efeitos do treinamento resistido na variabilidade da frequência cardíaca e nos níveis de leptina, grelina e insulina em mulheres submetidas à cirurgia bariátrica . O treinamento resistido executado foi dividido em 24 sessões, realizadas três vezes por semana, com duração de 60 minutos cada. Foram utilizados exercícios como supino reto, puxada Pulley, flexões de cotovelo, extensão de cotovelo, Leg press 180°, extensão de joelho e flexão de joelho. A intensidade do treino foi aumentada progressivamente, começando em 60% de 1RM e chegando a 80% após 12 semanas.

Os efeitos da intervenção mostrou uma melhora na massa corporal magra das pacientes após o treinamento resistido. Além disso, houve uma redução nos níveis de

triglicéridos, colesterol LDL e colesterol total, e um aumento nos níveis de colesterol HDL. A análise da variabilidade da frequência cardíaca mostrou uma mudança na modulação autonômica cardíaca, indicando uma resposta positiva ao treinamento resistido. Não foram encontradas correlações significativas entre os hormônios leptina, grelina e insulina e as variáveis analisadas. A vista disso, o treinamento resistido mostrou benefícios na composição corporal e nos perfis lipídicos de mulheres submetidas à gastroplastia.

Outro estudo precedente em relação a composição corporal foi elaborado por Giorjines (2017) no qual constatou-se a assiduidade no programa de exercício físico influenciou em melhores resultados no que se refere a manutenção de massa magra (MMA). Os participantes do estudo foram divididos em dois grupos: grupo de controle e grupo de intervenção. O grupo de intervenção iniciou um programa de exercício físico supervisionado um mês após a cirurgia, enquanto o grupo de controle recebeu apenas o acompanhamento médico habitual pós-cirúrgico.

O programa de exercício físico teve duração de 22 semanas, com sessões de treino de 60 a 90 minutos, três vezes por semana. As sessões de treino incluíram diferentes tipos de exercícios, como ativação geral, exercícios de impacto, equilíbrio e treino de força. Os participantes foram supervisionados por profissionais de educação física durante todas as sessões.

A intervenção com exercício físico não teve um efeito aditivo significativo à cirurgia na modulação da composição corporal. Embora tenham ocorrido mudanças nas variáveis que expressam a composição corporal entre o primeiro e o sexto mês pós-cirurgia em ambos os grupos, não houve interações significativas entre grupo e tempo que indicassem um efeito diferente do exercício físico no grupo de intervenção em relação ao grupo de controle. Além disso, foi observada uma diminuição significativa da massa gorda e massa magra em ambos os grupos, assim como do índice de massa corporal (IMC) e conteúdo mineral ósseo. Essas alterações ocorreram logo após o primeiro mês após a cirurgia bariátrica.

A cirurgia bariátrica resultou em uma redução significativa da massa gorda e massa magra, independentemente da prática de exercício físico regular. No entanto, não

se encontrou evidências de que o exercício físico tenha um efeito aditivo na modulação da composição corporal nesses pacientes.

Thiago (2018) conduziu uma pesquisa sobre os efeitos da cirurgia bariátrica no equilíbrio de pacientes obesos e se um programa de treinamento físico multicomponente poderia melhorar esse equilíbrio. O estudo incluiu dois grupos: grupo controle (GC) e grupo de exercício (GE).

O grupo GC recebeu o acompanhamento médico usual após a cirurgia bariátrica, incluindo suplementos dietéticos padronizados, mas sem orientações específicas de exercícios. O grupo GE, além do acompanhamento médico, participou de um programa de treinamento físico multicomponente de 5 meses.

O programa de treinamento físico multicomponente envolveu aquecimento, exercícios de impacto, exercícios de equilíbrio, exercícios de força e resfriamento. As sessões de treinamento duravam 75 minutos e eram realizadas três vezes por semana, em dias alternados.

Os exercícios de impacto foram organizados em forma de circuito, com intensidade moderada a alta, envolvendo saltos direcionais, slaloms, corridas e caminhadas, utilizando degraus, cones e bastões.

Os exercícios de equilíbrio incluíram exercícios tradicionais, com manipulação da base de apoio, visão e propriocepção, e exercícios multitarefas, nos quais os pacientes realizavam uma tarefa enquanto trabalhavam o equilíbrio. Foram utilizados diferentes variáveis nos exercícios, como mudança na base de apoio, posição dos pés, tipo de superfície e uso de equipamentos como colchões, disco de tornozelo, bastões, bolas suíças e travessas.

Os exercícios de força consistiram em 7 a 8 exercícios por sessão, com 1 a 2 exercícios por grupo muscular, realizando de 2 a 3 séries em cada exercício. A intensidade e os intervalos variaram de 10 a 6 repetições máximas e de 30 a 120 segundos, respectivamente. Foram utilizados pesos livres, barras halteres, anilhas e faixas elásticas.

Os resultados mostraram que a intervenção do programa de treinamento físico multicomponente resultou em melhorias no equilíbrio dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Houve uma redução da elipse com os olhos abertos no grupo GE em

comparação ao GC, indicando uma melhora no equilíbrio. Além disso, foram observados benefícios na propriocepção, na força muscular e nas relações agonista-antagonista no core.

No estudo realizado por Villares et al. (2019), foram analisados dois grupos: um grupo de intervenção (GEx) e um grupo controle (GC). O GC recebeu o acompanhamento médico padrão após a cirurgia bariátrica, enquanto o GEx participou de um programa de exercícios físicos multicomponente. O programa de treinamento físico multicomponente envolveu aquecimento, exercícios de impacto, exercícios de equilíbrio, exercícios de força e resfriamento.

Com duração de 6 meses, teve início um mês após a cirurgia devido à necessidade de recuperação pós-cirúrgica. A frequência de 3 sessões/semana com duração de aproximadamente 75 minutos. Os resultados mostraram que a cirurgia bariátrica causa perda significativa de massa óssea, mas o programa de exercícios ajudou a aumentar a massa óssea na coluna lombar dos pacientes com obesidade severa. Isso destaca a importância do exercício físico no pós-operatório da cirurgia bariátrica..

A proposta do estudo de Igor (2019) tinha como tema quais os efeitos do treinamento físico em obesas mórbidas submetidas à derivação gástrica em Y de Roux (RYGB). O estudo dividiu as pacientes em dois grupos: um grupo não submetido ao treinamento físico após a cirurgia (RYGB) e um grupo submetido ao treinamento físico após a cirurgia (RYGB+TF). O treinamento consistiu em exercícios de força e aeróbicos, realizado três vezes por semana durante seis meses. Os resultados mostraram que o treinamento físico ajudou a preservar a densidade mineral óssea, reduziu a remodelação óssea e diminuiu os níveis de esclerostina sérica. Inferiu-se que o treinamento físico é um tratamento eficaz para melhorar a saúde óssea em pacientes obesas mórbidas submetidas à cirurgia bariátrica.

Fernando (2019) ponderou sobre orientações para os participantes sobre alimentação saudável e atividades físicas de lazer. O estudo consistiu em duas intervenções conjuntas e isoladas, com duração de 12 semanas. Foram formados quatro grupos de estudo: Whey/TR – suplementação proteica associada ao treinamento resistido; Malto/TR – placebo associado ao treinamento resistido; Whey/SemTR – suplementação proteica associada à prática de atividade física convencional (sem treinamento); e

Malto/SemTR – placebo associado à prática de atividade física convencional (sem treinamento).

O programa de treinamento se iniciou em uma semana de adaptação para familiarização e aprendizado dos exercícios. A carga de treino foi determinada utilizando a escala subjetiva de percepção de esforço OMNI-Resistance Exercise Scale (OMNI-RES). O treinamento teve duração de 12 semanas, com aumento progressivo da intensidade. Os exercícios realizados foram: supino sentado, cadeira extensora, puxada (“pull down”), cadeira flexora, abdução de ombros com halteres, abdução de quadril e Leg press sentado. Além disso, foram incluídos exercícios para fortalecimento dos músculos abdominais e eretores da espinha, bem como flexão plantar. Cada sessão foi precedida por 10 minutos de aquecimento e seguida por 10 minutos de resfriamento. O intervalo de descanso entre séries e exercícios foi de aproximadamente um minuto.

Determinou que os efeitos do treinamento resistido associado à suplementação proteica na composição corporal e no gasto energético basal durante o período pós-operatório tardio de BGYR. Embora não tenha havido diferença no gasto energético entre os grupos, os resultados mostraram um aumento na massa livre de gordura após o programa de treinamento resistido associado à suplementação proteica por 12 semanas, em comparação com os grupos que receberam apenas suplementação proteica ou placebo, sem treinamento resistido. O treinamento resistido combinado com a suplementação proteica por 12 semanas foi capaz de aumentar significativamente a massa livre de gordura no período pós-operatório tardio de BGYR. No entanto, esse aumento não foi suficiente para alterar o gasto energético basal absoluto e ajustado à massa livre de gordura.

O objetivo de pesquisa de Wagner (2019) foi investigar os efeitos do treinamento físico sobre a expressão de genes e proteínas envolvidas na sensibilidade à insulina e remodelamento da matriz extracelular do Músculo esquelético de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.

No qual realizaram avaliações antropométricas, determinação da capacidade aeróbia através do teste ergoespirométrico, avaliação de perfil lipídico, avaliação do metabolismo hepático e avaliação da resistência a ação da insulina. Iniciou-se o treinamento de força, envolvendo exercícios que contemplam os grandes Grupos

musculares, com três séries de 8-12 repetições por exercício e intervalo de 60 Segundos entre as séries. Para o treinamento aeróbio , a intensidade foi determinada por meio do teste ergoespirométrico e corresponde ao intervalo de Frequência cardíaca entre o limiar aeróbio e o ponto de compensação respiratório .

À medida que houvesse adaptação à carga de treinamento prescrita, as sujeitas foram incentivadas a aumentar a intensidade, aproximando-a do PCR. O controle de intensidade foi realizado pela frequência cardíaca , com auxílio de frequencímetros e pela escala BORG de percepção subjetiva de esforço. O estudo forneceu evidências convincentes de que o remodelamento da matriz Extracelular do músculo esquelético desempenha um importante papel na restauração da sensibilidade à insulina do músculo esquelético de mulheres obesas submetidas à cirurgia Bariátrica e treinamento físico. Diversos níveis de evidência confirmaram uma robusta Mudança do remodelamento da matriz extracelular do músculo esquelético em direção semelhante ao observado no fenótipo do grupo saudável.

Coletivamente, essas observações revelaram que a via TGF β 1/SMAD 2/3 pode contribuir significativamente para a resistência à Insulina, prejudicando a expressão, atividade e interação entre proteínas-chaves para a Regulação intracelular da sensibilidade à insulina e captação de glicose no músculo Esquelético. Importante ressaltar, que a via TGF β 1/SMAD 2/3 foi amplamente atenuada pela Combinação entre cirurgia bariátrica e exercício físico pela ação da folistatina , importante proteína antagonista a ação do TGF β 1, apoiando seu potencial terapêutico e com importantes efeitos diretos sobre o aumento da sensibilidade à insulina.

Usando critérios de inclusão para a participação no estudo, Gabriela (2021) elegeu pessoas adultas de ambos os sexos com idade entre 18 e 60 anos que tinham sido submetidas à gastroplastia redutora por BGYR, há no mínimo 2 anos e no máximo 7 anos. O objetivo do estudo era investigar o efeito do treinamento resistido, associado ou não com a suplementação do Whey Protein concentrado sobre a força e a capacidade funcional em pessoas submetidas a Cirurgia Bariátrica. O recrutamento dos voluntários foi feito de considerando as variáveis de sexo, Idade, IMC e tempo de pós-operatório. Cada sessão de treinamento foi precedida por 10 minutos de aquecimento e sucedida por 10 minutos de resfriamento . O período de descanso entre uma série e outra de cada exercício foi de aproximadamente 60 segundos. O treino foi dividido em 3 momentos de

divisão durante o ciclo, consistindo em M1 da 1^o a 4^o semana, M2 da 5^o a 8^o semana e M3 da 9^o a 12^o de treino. Antes que se iniciasse o M1, houve uma semana de adaptação ao treino, totalizando 3 sessões não consecutivas de treinamento, o que permitiu uma melhor familiarização e aprendizagem da técnica correta de execução dos exercícios. O estudo resultou que o treinamento de resistência com ou sem grupos de suplementação proteica melhora na função muscular e na capacidade funcional em comparação com o grupo controle. Além disso, os grupos de treinamento resistido apresentaram resultados superiores em comparação ao grupo de suplementação exclusivamente proteica em termos de função física. Os benefícios do treinamento são importantes no pós-operatório tardio da CB. Levando em consideração que a recuperação do peso normalmente ocorre aproximadamente 1-2 anos após a cirurgia ou período superior; esse resultado é observado no estudo, onde quase metade da amostra total recuperou peso.

Carlos(2023), investigou os efeitos do treinamento físico sobre a conectividade cerebral em pacientes com obesidade mórbida submetidos à cirurgia bariátrica, a partir da técnica de derivação gastrointestinal e reconstrução em Y de Roux . O treinamento físico foi realizado em sessões de treino, 3 vezes por semana. As sessões tiveram sua prescrição estabelecida em aquecimento, treinamento de força e treinamento aeróbio. Para a prescrição do treinamento aeróbio foi utilizada a intensidade correspondente ao intervalo da frequência cardíaca entre o limiar aeróbio e o ponto de compensação respiratória. À medida que houvesse adaptação à carga de treinamento prescrita, os voluntários eram incentivados a aumentar a intensidade, aproximando-a do ponto de compensação respiratória. O controle de intensidade foi realizado através da frequência cardíaca, com auxílio de Frequencímetros e da percepção subjetiva de esforço . O treinamento aeróbio teve sua duração de tempo aumentado a cada 2 semanas. Os grupos RYGB e RYGB+TF demonstraram também reduções nas concentrações sanguíneas de LDL, VLDL, TG e CT na comparação dos períodos PÓS3 e PÓS9 com o PRÉ.

O presente estudo mostrou que o exercício sobreposto à cirurgia bariátrica, resultou em aumento da conectividade entre o hipotálamo e as regiões sensoriais e diminuição da conectividade nas redes DMN e SAL. Além disso, aumentos na conectividade da rede GB foram observados apenas no grupo exercitado. Os dados do estudo mostraram que a realização de um programa de treinamento físico após a cirurgia bariátrica produz alterações funcionais aditivas nas redes cerebrais que estão ligadas à

patogênese da obesidade. Especulando que o exercício poderia aumentar os efeitos da cirurgia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos das pesquisa, percebemos que o treinamento resistido pós cirurgia bariátrica proporciona benefícios significativos para o metabolismo e composição corporal. Sendo melhora do sistema cardiorrespiratório, redução dos riscos de complicações cirúrgicas, facilita a cicatrização e melhora a recuperação no pós-operatório. Ocorre a melhora da massa muscular assim como mudanças positivas nas taxas glicêmica, nas concentrações de HDL, LDL e triacilglicídeos como também aumentos significativos na remodelação óssea. O treinamento resistido aplicado por uma pessoa capacitada demonstra ter grandes benefícios para os indivíduos submetidos a cirurgia, afirmando a importância de um profissional de educação física nos grupo de multiprofissionais para atuação na recuperação e melhora da qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

AGUIAR LIMA, R. C., Carnevali Júnior, L. C., Rodrigues Ferreira, L. L., Linhares Bezerra, L. T., Linhares Bezerra, T. T., & Conceição Lima, B. da. (2018). Principais Alterações Fisiológicas Decorrentes Da Obesidade: Um Estudo Teórico. **SANARE - Revista De Políticas Públicas**, 17(2). Acessado em: 19 de Set. De 2023.

ARAÚJO, Marlon Lemos de et al. **Efeitos do treinamento resistido sobre a variabilidade da frequência cardíaca e a concentração sérica dos hormônios leptina, grelina e insulina em mulheres submetidas à gastroplastia**. 2016.

BERRES, Charles, **Autoimagens e redes sociais :cuidado com o querer de uma cirurgia plástica pelos motivos errados**. **Cirurgia plástica, saúde e estética**. 25 de jul. de 2022. Disponível em: <https://charlesberres.com.br/blog/autoimagem-e-redes-sociais-cuidado-com-querer-uma-cirurgia-plastica-pelos-motivos-errados/>. Acesso em: 26 de mai. De 2023

Boppre, G. F. **Alterações da massa magra e massa óssea após cirurgia bariátrica. Efeitos de um programa de exercício físico** [dissertação]. 2017 Porto, Portugal: Universidade do Porto.

CAVALCANTI, Thaurus Vinícius de Oliveira. **Efeitos do treinamento de força em circuito sobre desfechos de saúde de mulheres candidatas à cirurgia bariátrica**. 2022. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

DA SILVA, T. L. T. B.; FONTES, M. T.; MARIANO, R. D.; MOTA, M. M. Efeitos de um programa de exercício físico supervisionado sobre a composição corporal após a cirurgia bariátrica: Relato de caso. **RBONE – Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 9, n. 52, p. 152-157, 31 ago. 2015. Acessado em: 19 de Set. De 2023

DANTAS, Wagner Silva. **Efeitos do exercício físico na resistência à insulina, função endotelial e no remodelamento da matriz extracelular do músculo esquelético de pacientes obesas submetidas à cirurgia bariátrica**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

DA SILVA GRANJA, Tiago. **Efeitos de um programa de exercício físico multicomponente, no equilíbrio de doentes com obesidade severa submetidos a cirurgia bariátrica**. 2018.

DE ASSIS, P. R. R.; MELO, C. D.; RODRIGUES, R. A. S. Exercício físico resistido pós- cirurgia bariátrica: Relato de caso. **RBONE – Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 6, n. 32, 21 dez. 2012. Acessado em: 19 de Set. De 2023

FONSECA-JUNIOR, Sidnei Jorge et al. Exercício físico e obesidade mórbida: uma revisão sistemática. **ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)** . 2013, v. 26, suppl 1, pp. 67-73. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-67202013000600015>. Acessado em: 19 de Set. De 2023

GALANO, Bruno, **Exercício físico mantém benefício da cirurgia bariátrica para a saúde**, *Jornal Da USP*, 20 de jul. de 2018. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/exercicio-fisico-mantem-beneficio-da-cirurgia-bariatrica-para-a-saude/>. Acesso em: 26 de mai. De 2023.

EDNA, Maria. **10 coisas que você precisa saber sobre cirurgia bariátrica**. *Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia*. 15 de fev. de 2012. Disponível em: <https://www.endocrino.org.br/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-cirurgia-bariatrica/>. Acesso em: 26 de mai. De 2023.

FERREIRA, Paulo Sergio, et al. **“Prática de exercício físico e cirurgia bariátrica: umarevisão de literatura.”** *CuidArte, Enferm.* 2020: 270-274.

FONSECA JR et al. Exercício físico e obesidade mórbida: uma revisão sistemática. **ABCD Arq Bras. Cir Dig**, v.26, n.01, pag.67-73. 2013.

Lima, A. V. R. **Efeitos de um programa de exercício físico no metabolismo ósseo de doentes com obesidade severa submetidos a cirurgia bariátrica**. 2019. Porto, Portugal: Universidade do Porto.

LOPES, Hugo António Correia et al. **Efeitos do Exercício Físico após Cirurgia Bariátrica**. 2020. Dissertação de Mestrado.

LÚCIO, L. W. D. S., Dantas, P. M. S., Tavares, V. D. D. O., Pita, J. C. N., Prestes, J., & Trindade, T. B. (2021). **Efeitos do treinamento da força com intensidade autosselecionada em paciente pós cirurgia bariátrica: um estudo de caso**. Ver. Bras. Ciênc. Mov, 1-14.

LIMA, Ariane Villares Rosa. **Efeitos de um programa de exercício físico no metabolismo ósseo de doentes com obesidade severa submetidos a cirurgia bariátrica**. 2019.

MEREGE FILHO, Carlos Alberto Abujabra. **Efeitos do treinamento físico na conectividade funcional e substância cinzenta cerebral em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica: um estudo clínico, randomizado e controlado**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

MELO, Guilherme Soares Pereira de. **O efeito do exercício físico em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica: uma revisão sistemática**. 2022. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.

MURAI, Igor Hisashi. **Treinamento físico como tratamento para atenuar a perda óssea em mulheres submetidas à derivação gástrica em Y de Roux: um estudo clínico randomizado**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2019

NAMUR, Guilherme. **Conheça os tipos de cirurgia bariátrica**. Guilherme Namur. 18 de mai. De 2020. Disponível em: <https://www.guilhermenamur.com.br/conheca-os-tipos-de-cirurgia-bariátrica>. Acesso em: 26 de mai. De 2023.

OLIVEIRA, Gabriela Sousa de. **Efeitos da suplementação proteica e do treinamento resistido sobre a força e funcionalidade muscular em pessoas submetidas à cirurgia bariátrica há mais de 2 anos**. 2021.

PARDO, Fernando Lamarca. **Suplementação proteica e treinamento resistido no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica: efeito no gasto energético basal e composição corporal**. 2019.

PÊGO, Beatriz. **o mundo contemporâneo e o aumento da obesidade: aspectos relevantes**. Jaleko+artmed. 2018. Disponível em: <https://blog.jaleko.com.br/o-mundo-contemporâneo-e-o-aumento-da-obesidade-aspectos-relevantes/>. Acesso em: 25 de abr. de 2023.

SILVA, G. L.; TOIGO, A. M. Prevalência de exercício físico em indivíduos

submetidos à cirurgia bariátrica em Porto Alegre, RS. **Arq. Ciênc. Saúde UNIPAR**, Umuarama, v. 16, n. 2, p. 67-71, maio/ago. 2012.

SORIANO-MALDONADO, Alberto et al. **Exercício físico após cirurgia bariátrica em mulheres com obesidade mórbida: Protocolo de estudo ensaio clínico (compatível com SPIRIT)**. *Medicina*, v. 99, n. 12, 2020.

VARELLA, Dráuzio. **Cirurgia bariátrica (cirurgia de redução do Estomago)**. *Jornal da Universidade de São Paulo sociedade brasileira de cirurgia bariátrica*. Mai. De. 2021. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/cirurgia-bariatrica/>. Acesso em: 26 de mai. De 2023.

VERSIANI, Luciana Campanha. **Avaliação do efeito de um programa combinado de exercícios de hipertrofia muscular e aeróbia na composição corporal, força muscular, marcadores bioquímicos e tecidos ósseos de obesos submetidos à cirurgia bariátrica**. 2014

Vieira FT, de Oliveira GS, Gonçalves VSS, Neri SGR, de Carvalho KMB, Dutra ES (2022). **Effect of physical exercise on muscle strength in Adults following bariatric surgery: A systematic Review and meta-analysis of different muscle strength assessment tests**. *PLoS ONE* 17(6):E0269699. <https://doi.org/10.1371/journal>.

World Health Organization. **Obesity: Preventing and Managing the global epidemic. Report of a WHO Com- Sultation on Obesity**. Geneva: WHO; 1998. Acessado em: 19 de Set. De 2023.